

QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA O'SMALARNI KIMYOTERAPIYA USULDA DAVOLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602507>

Kushimmatov Jalol Baxram o'g'li

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Nukus filiali 3 kurs talabasi

Anatatsiya: Ushbu tezisda Qishloq xo'jalik hayvonlarida o'smalarni kimyoterapiya usulda davolashning yangicha usullari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Saraton, mikrotom, kimyoterapiya, siklofosfamid, antitumor, embexim, doksirubitsin, vinkalkaloid, nopok chegaralar, agressiv, radikal mastektomiya, mikrometastaz, inoperabl, biopsiya, malign neoplazmalari, miosarkoma, limfoma, HER2 hujayra.

Kirish: Hozirgi kunda Qishloq xo'jalik hayvonlarida dunyo bo'yicha barcha o'sma tashxislarining 5 dan 50% gacha tashxisi noto'g'ri qo'yilgan. Ushbu xatolarning barchasi ham qishloq xo'jalik hayvonlarida o'linga olib kelmaydi - o'smaning har xil turlari muayyan davolash yondashuviga bir xil tarzda javob berishi mumkin. Ammo noaniqliklarning katta qismi kasal hayvonlarda o'sma kasalligini etarli darajada davolashga olib kelmaydi, bu esa kasallikni keyinchalik yanada jadal rivojlanishiga olib keladi. Kimyoterapiya ko'pincha yumshoq to'qimalar sarkomalarini, saratonning ayrim turlarini, shu jumladan ko'krak saratoni, ichak saratoni va boshqalarni davolashda qo'llaniladi. Kimyoterapiya itlar, mushuklar va boshqa hayvonlar uchun saratonni davolash uchun kimyoviy aralashmalardan foydalanish ko'plab veterinariya amaliyotida yaxshi natija beradi. Saraton kasalligini davolash uchun farmakologik vositalardan zamonaviy foydalanish 1940-yillarning o'rtalarida boshlangan. Kimyoterapiya xavfli o'smalarni kompleks davolashning yetakchi usuli hisoblanadi. Kimyoterapiyada Qishloq xo'jalik hayvonlarining organizmda jiddiy buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan davolanishning toksikligini nazorat qilish; kimyoterapiyani boshlashdan oldin, hayvonlarning hayoti uchun xavf soluvchi va kasallikni davolash uchun zarur bo'lgan nisbatlarni aniqlab olish veterinariya hodimining oldida turgan eng muhim vazifalaridan biridir.

Hayvonlarda kimyoterapiya - bu malign neoplazmalarni hujayra o'sishini (sitostatik) bostirishi mumkin bo'lgan dorilar bilan davolash usuli. Onkologiyada kimyoterapiyaning ikki turi qo'llaniladi: monoxemoterapiya (bitta dori bilan) va poliximoterapiya (bir nechta dorilar bilan davolash). Maqsad o'simta

hujayralarining bo'linishini to'xtatish, butun tanaga tarqalishi va o'simta o'sishini to'xtatib qolishdir. Kimyoterapiya yakka tartibda yoki jarrohlik bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, sut bezlarining adenokarsinomasi davolash uchun jarrohlik va kimyoterapiya usullarning kombinatsiyasi qo'llaniladi, kimyoterapiya esa limfoma uchun asosiy va yagona davolash usuli hisoblanadi. Kimyoterapiya rejimini rejalashtirishda bir qator individual xususiyatlar hisobga olinadi (neoplazmaning lokalizatsiyasi; o'simta turi; jarayonning bosqichi, hayvonning umumiy holati va tananing ichki tizimlarining holati).

Veterinariya onkologiyasida adjuvant (yordamchi) kimyoterapiya ko'proq qo'llaniladi. Bu asosiy o'simtani jarrohlik yo'li bilan olib tashlash yoki radiatsiya nazoratidan keyin kimyoterapiya preparatlari bilan davolash. Usulning maqsadi yashirin kasallikni davolash, asosiy o'simta yoki mikrometastazlarni olgandan keyin undan qolgan qoldiq o'simta hujayralarini davolashdir.

Asosiy qism. Kimyoterapiyada juda muhim omil - bu organizmda jiddiy buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan davolanishning toksikligini nazorat qilish; kimyoterapiyani boshlashdan oldin, hayvonning hayoti uchun xavf tug'diradigan va davolashdan keyin bo'ladigan asoratlarni oldini olish juda muhimdir. Ba'zi samaradorlikka qaramay, kimyoterapiya mutlaq davolash usuli emas va uni qo'llash 100% davolashni kafolatlamaydi. Xatarli o'smalarning hujayralari ko'pincha sitotoksik dorilar ta'siriga ma'lum qarshilikka ega, shuning uchun kimyoterapiya bilan davolash mumkin bo'lgan kasalliklar doirasi cheklangan. Saraton bilan kasallangan hayvonning umrini uzaytirish har doim ham mumkin emas. Ko'pincha davolashda asosiy e'tibor hayvonning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Ya'ni, davolanishning maqsadi nafaqat umr ko'rish davomiyligini oshirish, balki, birinchi navbatda, eng qulay yashash imkoniyatini yaratish, hayot sifatini yaxshilashdir. Jiddiy kasalliklarni davolashning har qanday usuli singari, kimyoterapiya ham 100% davolanishni kafolatlay olmaydi. Davolashning natijasi juda yaxshi yoki qoniqarsiz bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda o'sma jarayonining barqarorlashuvi samarali natijadir. Hayvon va inson kimyoterapiyasi o'rtasidagi farqlar hayvonlarda ushbu yondashuvni qo'llash imkoniyatlari inson tibbiyotiga qaraganda ancha torroqdir. Hayvonlar uchun tashqi muhitdan izolyatsiyani ta'minlash ancha qiyin, shuning uchun ularni davolash kimyoviy terapiya preparatlarining nisbatan past dozalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, odamlar va hayvonlar o'rtasidagi fiziologik farqlar haqida unutmang. Ba'zi kimyoterapiya preparatlari odamlarda follikulalarning shikastlanishi (alopesiya) tufayli sochlarning yo'qolishiga olib keladi - hayvonlarda bunday alomatlar juda kamdan-kam hollarda kazuistik

(tartibsiz, tasodifiy) sifatida tavsiflanadi. Kimyoterapiyani davolash davomiyligi onkopatologiya, o'sma turi va organizmning individual reaktivligi bilan belgilanadi. Kimyoterapiyaning yuqoridagi tamoyillarini eng keng tarqalgan xavfli o'smalardan biri - ko'krak o'smalarini davolashda ko'rish mumkin. Ular itlar va mushuklarda bir xil darajada keng tarqalgan. Kimyoterapiya muolajalariga maxsus tayyorgarlik talab etilmaydi, chunki veterinariya tibbiyotida kimyoterapiya uchun dori-darmonlarning dozalari insoniy tibbiyotga qaraganda kamroq qo'llaniladi.

Hozirgi kundagi qo'llanilib kelayotgan kimyoterapiya usullari:

• har qanday darajadagi differensial mastotsitomani jarrohlik yo'li bilan olib tashlashning mumkin emasligi - o'simta hajmini kamaytirish uchun neoadjuvan (asosiy) terapiya;

• "Sezilmas chegaralar" eksiziyasi, ayniqsa past darajadagi mastotsitomada;

• Yomon differensial ("agressiv") yagona mastotsitoma - adjuvant (yordamchi), neoadjuvant (asosiy) rejimda;

• Ko'p mastotsitomalar;

• lakal metastazlarning mavjudligi;

• Uzoqda joylashgan organ va to'qimalarda metastazlarning mavjudligi

Itlar va mushuklardagi kimyoterapiya muolajalari inson tibbiyotidagi seanslardan farq qilmaydi. Vena ichiga kimyoviy dori vositalarini yuborishdan tashqari, sitostatik tabletkalar va teri osti in'ektsiyalari qo'llaniladi. Kimyoterapiya preparati ketma-ket to'rt kun davomida infuzion sifatida berilganda qo'llanmaga rioya qilish zarur.

Saratonga qarshi zamonaviy dorilar mastektomiyadan keyin, hayvoning umrini deyarli 2 baravar uzaytirish va ko'krak bezi saratonining inoperabl bosqichlari bo'lgan hayvonlarning hayot ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini beradi.

Doksorubitsin, siklofosfamid va 5-fluorourasilning ma'lum samaradorligi mono rejimda ham, kombinatsiyalarda ham samaradorligi yuqori. Yaqinda veterinariya amaliyotiga ko'p tarqalgan ko'krak saratoni uchun yangi Docetaxel (Taxotere) preparati kiritildi. Doksorubitsin yordamchi davolashning asosiy preparati hisoblanadi. Operatsiyadan keyingi kimyoterapiya muolajalarini 4-14 kundan kechiktirmasdan (optimal 4-7 kun) boshlanishi kerak. Doksorubitsin itlar va mushuklarda yordamchi kimyoterapiya uchun tanlangan dori hisoblanadi. Bu ko'krak bezi saratonining III bosqichi bo'lgan hayvonlarning umrini davomiyligini bitta jarrohlik davolash bilan solishtirganda deyarli 2-4 baravar oshirish imkonini beradi. Operatsiyadan oldingi va keyingi

kimyoterapiya, birinchi navbatda, neoadjuvant (asosiy) kimyoterapiya (NACT) operatsiyada yaxshi samaraga erishish uchun o'simta hajmini kamaytirishga, operatsiya hajmini optimallashtirishga va qaytalanish xavfini kamaytirishga, ikkinchidan, metastazning oldini olishga qaratilgan. Operatsiyadan oldingi kimyoterapiya samaradorlikka qarab 2-3 davolash kursini o'z ichiga oladi. Neoadjuvan (asosiy) kimyoterapiya uchun doksorubitsin an'anaviy ravishda mono rejimda va kombinatsiyalarda qo'llaniladi. Taxotere ning neoadjuvant (asosiy) kimyoterapiya rejimlariga kiritilishi davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ko'p tarqalgan ko'krak bezi saratonini davolash metastatik lezyonlar bilan kasal hayvonlarning umumiy holati va shunga mos ravishda hayot ko'rsatkichlari, asosan, nafas olish, o'pka yurak yetishmovchiligining rivojlanishi tufayli yomonlashadi. Ko'p tarqalgan ko'krak saratonida asosiy terapevtik vazifasi tegishli simptomlarni to'xtatish va ularning davomiyligini oshirish orqali hayot sifatini yaxshilashdir. O'sma lezyonlarining tizimli tabiati tizimli terapiyani talab qiladi, shuning uchun kasallikning ushbu bosqichida kimyoterapiya davolashning asosiy usuli hisoblanadi. O'simta jarayonining asosiy lokalizatsiyasida samarali bo'lgan antitumor preparatlar qo'llaniladi: Taxotere va Doxorubicin mono rejimda va kombinatsiyalangan holda. Doksorubitsin bilan kimyoterapiya kasallikning IV bosqichida sezilarli klinik ta'sirga olib kelmasligi ko'rsatilgan. Doksorubitsinga Taxotere qo'shilishi (TA rejimi) itlarning yashab qolish darajasini deyarli 2 baravar oshirish imkonini beradi. Mushuklarda tarqalgan ko'krak bezi saratonining Taxotere monoxemoterapiyasi bilan hayvonlarning yashavchanligi 3 barobar ortadi. Eng qiyini plevritli o'pka o'simtasi bilan kasallangan hayvonni davolashdir. Davolashning og'irligi, birinchi navbatda, kasal hayvonning o'limiga olib keladigan nafas olish etishmovchiligining rivojlanishi bilan belgilanadi.

Davolash sxemasi. Kimyoterapiya muolajalaridan oldin umumiy klinik qon tekshiruv va kerak bo'lganda biokimyoviy tekshiruv o'tkaziladi. Umuman olganda, antibiotik terapiyasi ham kimyoterapiya hisoblanadi. Davolashda sitostatik preparatlar qo'llaniladi, ular o'simta hujayralariga ta'sir qiladi, uning bo'linish tezligini kamaytiradi yoki ushbu hujayraga xos bo'lgan ma'lum hayotiy jarayonlar va bo'linish jarayonlariga ta'siri tufayli uni o'ldiradi. Texnik jihatdan, kimyoterapiya saraton hujayralariga ta'sir qilish uchun mo'ljallangan zahar va toksinlardan foydalanadi. Bu yerda qiyinchilik shundaki, sog'lom hujayralar va o'simta hujayralari juda ko'p umumiy xususiyatlarga ega, shuning uchun sitotoksik dorilar malum darajada sog'lom hujayralarga qandaydir ta'sir ko'rsatadi. Davolovchi veterinariya vrach hayvonning umumiy holatini, seansdan

keyin egasining uy hayvonini kuzatishini hisobga oladi va agar me'yordan aniq fiziologik o'zgarishlar bo'lmasa, kimyoterapiya muolajalari o'tkazilishi mumkin. Agar jiddiy buzilishlar bo'lsa, kimyoterapiya muolajalari qoldirilishi yoki ishlatilgan dori dozasini o'zgartirishi mumkin. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar- kimyoterapiya granulotsitlar va trombositlar kamayishi bilan kontrendikedir. Aynan shu ko'rsatkichlar kimyoterapiya muolajalaridan oldin umumiy klinik qon testida hisobga olinadi. Saratonni davolash har doim tizimli. Saraton terapiyasi jarrohlik davolash, sitostatik davolash, radiologik ta'sir yoki ikkalasini ham o'z ichiga olishi mumkin. Shuning uchun veterinariya vrach qanday saraton turi bilan shug'ullanayotganini bilish muhimdir - gistologik tashxis natijalari kerak. Natijalarni olgandan so'ng, veterinariya vrach harakat rejasini belgilashi, uni egasi bilan muhokama qilishi, davolash va diagnostika rejasini tuzishi va muqobil davolash usullarini taklif qilishi mumkin. Veterinariya onkologiyasida bir xil dorilar asosan inson onkologiyasida qo'llaniladi. Ammo ularni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak, chunki bir qator dorilar buyraklar yoki yurakning ishiga ta'sir qiladi, ba'zilari hayvonlarning ma'lum bir turini qo'llash uchun kontrendikedir. Ilm-fanning rivojlanishi bilan veterinariya onkologiyasida faqat hayvonlarning onkologik kasalliklarini davolash uchun mo'ljallangan bir qator kimyoterapevtik preparatlar qo'llaniladi. Agar ushbu davolash usuli tanlansa, hayvonga alohida e'tibor va veterinary vrachning nazorati kerak. Bu faqat klinikalarda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, davolanish rejimiga qarab, asoratlar ehtimoli 15% dan 60% gacha. Hayvonni kuzatib borish va tanlangani etarli darajada samarali bo'lmasa yoki keraksiz xavf bilan bog'liq bo'lsa, davolash rejimini o'zgartirish kerak. Hayvonlarga samarali yordam berish uchun mutaxassislarning yordami va zamonaviy jihozlardan foydalanish tavsiya etiladi. Dori vositalarini tanlash va qabul qilish chastotasi tashxisni, hayvon egasining moliyaviy imkoniyatlarini, hayvonni klinikaga olib borish imkoniyatini, kasalxonada qolish muddatini, simbioz kasalliklarni hisobga olgan holda individual ravishda amalga oshiriladi. Hayvonlar kimyoterapiyasi uchun dorilarning planshet shakllari nisbatan kam qo'llaniladi. Odatda, dorilar vena ichiga, bolus (periferik venaga reaktiv) yoki sekin infuziya orqali yuboriladi. Hayvonlar uchun kimyoterapiyasi - bu sintez qilingan dorilarni qo'llash. Kimyoterapiya kurslari davolanish natijalariga qarab o'zgarishi mumkin, hatto kimyoterapiyani to'xtashi mumkin

Xulosa. Shunday qilib, metastatik o'smalarni davolashda kimyoterapiyadan foydalanish juda istiqbolli deb aytish mumkin, chunki u qoniqarli fiziologik halotni saqlab qolgan holda hayvonlarning yashash davomiyligini oshirishga

yordam beradi. Ko'krak bezi saratonini davolash muammosini o'rganishning uzoq tarixiga qaramay, kimyoterapiyaning imkoniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar juda kam va tavsiflangan individual natijalar tizimlashtirilmagan, turli xil klinik sharoitlarda bajarilgan va ob'ektiv ilmiy tahlil qilish uchun etarli emas. Ushbu maqolada faqat eng ko'p qo'llaniladigan davolash sxemalari keltirilgan.

Bugungi kunda onkologiyaning eng jiddiy muammolaridan biri bu hayvonlar orasida ko'krak bezi saratonining yuqori tarqalishidir. Bunday o'smaning tashqi belgisi ko'pincha HER2, o'sish omili retseptorlari bo'lib, HER2 (hayvon epidermal o'sish omili retseptorlari 2) epiteliya va mezenximal kelib chiqishi hujayra membranalari yuzasi bilan bog'liq bo'lgan glikoprotein retseptorlari. HER2 tirozin kinaz retseptorlari oilasiga tegishli bo'lib, u 4 ta protein subtipini o'z ichiga oladi: HER1 yoki EGFR, HER2, HER3 va HER4. Ushbu retseptorlar oilasining faollashishi odatda tegishli ligandlar bilan bog'langandan keyin sodir bo'ladi. Biroq, HER2 hujayra yuzasida doimiy ravishda faol konformatsiyada bo'lib, o'z oilasining boshqa retseptorlari bilan homodimerlar yoki geterodimerlarni hosil qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mastositoma: tashxis qo'yish oson va davolash
http://www.rusnauka.com/31_NNM_2013/Veterenaria/1_145779.doc.htm. - 11.03.2017. - 11.03.2017
2. Klinikalarda hayvonlarning onkopatologiyasi uchun kemoterapiya
Doktor Vet.
http://www.vetby.ru/vse_novosti/novosti_kompanii/himioterapiya_pri_lechenii_veterinarnoj_onkologii_v_klinikah_doktor_vet/. - 11.03.2017.
3. Mushuk va itlarda kimyoterapiya
<http://www.vchot.ru/drug.html?id=99>. - 11.03.2017.
4. Mushuklardagi sut bezlari o'smalarini jarrohlik davolash va operatsiyadan keyingi kimyoterapiya: <http://earthpapers.net/hirurgicheskoe-lechenie-i-posleoperatsionnaya-himioterapiya-opuholey-molochnyh-zhelez-u-koshek>. - 11.03.2017.
5. Sitostatik dorilar: https://ru.wikipedia.org/wiki/Cytostatic_drugs. - 11.03.2017.
6. Yakunin, M.N. "It va mushuklarda ko'krak saratoni" // VETPHARMA, -2011 - №2. -s.64-70.